

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Габдулхакова Расима

доцент (PhD) кафедры иностранных языков
Ташкентского Международного университета Кимё
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935406>

Аннотация. В публикации рассматривается значение компетентностного подхода в обучении русскому языку как иностранному студентов. Уточняется мысль о том, что владение неродным языком в итоге должно быть на уровне, равном владению родным языком.

Ключевые слова. Билингв, полиглот, языковая личность, вторичная языковая личность, коммуникативная компетентность, компетентностный подход, аутентичность, сотрудничество, взаимодействие, лексика, грамматика, культура

В период интеграции чрезвычайно важной становится не только подготовка билингвов, но и носителей нескольких языков – полиглотов. Привычными стали такие понятия как «языковая личность» и «вторичная языковая личность».

В методике обучения языкам особо выделяется компетентностный подход, ориентированный на развитие у студентов навыков и умений использовать язык в реальных ситуациях общения. Коммуникативная компетентность является важным аспектом обучения русскому языку как иностранному. Это относится к способности студентов эффективно использовать язык в коммуникативных ситуациях. Коммуникативная компетентность помогает студентам достигать своих целей, четко выражать свои мысли и понимать языковой и культурный контекст, в котором они общаются. При этом признано, что владение неродным языком в итоге должно быть на уровне, равном владению родным языком. Эти положения приводят к пересмотру основной цели, содержания, методов и технологий обучения языкам.

Необходимость конкретизации лингводидактических основ развития коммуникативной компетенции учащихся обоснована следующими факторами:

- усиление роли человека в обществе;
- демократизация и гуманизация взаимоотношений людей;
- рост требований к качеству обучения и воспитания;
- состояние образовательной системы, не в полной мере обеспечивающей должный уровень компетенций студентов;
- необходимость подготовки и переподготовки учителей-практиков, осознанно применяющих инновационные подходы и современные технологии обучения языку.

Основными принципами компетентностного подхода являются:

- ориентация на задачи и цели обучения. Учебный процесс должен быть ориентирован на достижение конкретных целей и задач, связанных с использованием языка в реальной жизни;

- развитие языковой компетенции. Обучение должно способствовать развитию всех аспектов языковой компетенции: грамматической, лексической, фонетической, прагматической.
- использование аутентичных материалов. Учебные материалы должны быть максимально приближены к реальным ситуациям общения, чтобы студенты могли развивать свои навыки и умения на практике.
- сотрудничество и взаимодействие. Учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы студенты имели возможность сотрудничать друг с другом и взаимодействовать с преподавателем.
- оценка компетенций. Оценка должна быть ориентирована на определение степени развития языковых компетенций студентов и их способности использовать язык в реальных ситуациях.

Компетентностный подход позволяет студентам не только освоить грамматику и лексику русского языка, но и научиться применять их в реальных ситуациях общения.

Для развития коммуникативной компетенции преподавателям русского языка как иностранного необходимо акцентировать внимание на следующем:

Словарный запас: изучение новой лексики и обеспечение того, чтобы учащиеся понимали, как использовать ее в определенных контекстах, имеет решающее значение для развития коммуникативной компетенции.

Грамматика: преподавание грамматики необходимо учащимся, чтобы понять правила языка и научиться эффективно общаться.

Произношение: обучение правильному произношению необходимо для того, чтобы учащиеся могли быть поняты носителями языка.

Культура: Понимание культурного контекста, в котором используется язык, необходимо для коммуникативной компетенции. Русская культура оказывает значительное влияние на то, как используется и понимается русский язык.

Разговорная практика: коммуникативная компетентность лучше всего достигается посредством аутентичных бесед, поэтому крайне важно предоставить учащимся возможности для разговорной практики.

Таким образом, чтобы преподавать русский язык как иностранный с упором на коммуникативную компетентность, учителям необходимо сбалансировать преподавание лексики, грамматики, произношения, культурного контекста и социальных навыков. Такой подход позволит учащимся эффективно использовать русский язык в реальных жизненных ситуациях. Это делает обучение более эффективным и интересным для студентов. Для развития коммуникативной компетенции необходимо создавать условия для практики использования языка в реальных ситуациях. Основные методы обучения включают в себя живое общение, чтение и анализ текстов, написание письменных работ, проведение дискуссий и дебатов. Развитие коммуникативной компетенции является одной из основных целей обучения русскому языку. Коммуникативная компетенция подразумевает не только знание грамматики и лексики, но и умение создавать связный текст, понимать и интерпретировать информацию, участвовать в диалоге и дискуссии.

1. Габдулхаков Ф.А., Габдулхакова Р.Ф., Преподавание русского языка: не пора ли перейти к обучению? // Преподавание языка и литературы, 2020, №12. – С. 60-63
2. Габдулхакова Р.Ф. История и перспективы развития методики обучения русскому языку как иностранному в общеобразовательной школе. Довузовский этап обучения в России и мире: язык, адаптация, социум, специальность: сборник статей I Международного конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов в 2 ч. – М.: РУДН, 2017 г. – С.184-187
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя, изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: АРКТИ, 2003. – 192 с.
4. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Педагогика, 2003, № 3. – С. 34-42.